

VII Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental

16 al 19 de octubre de 2018
San Luis, Argentina

*“Aunando esfuerzos por un
ambiente sustentable”*

LIBRO DE RESÚMENES

Libro de Resúmenes del VII Congreso de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Argentina, SETAC Capítulo Argentino; Fabricio Damián Cid; Nadia Ortega; Nadia Bach. - 1a ed. - San Luis: Fabricio Damián Cid, 2018.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-778-472-5

1. Contaminación Ambiental. 2. Calidad del Medio Ambiente. 3. Toxicología. I. Cid, Fabricio Damián, comp. II. Ortega, Nadia, comp. III. Bach, Nadia, comp.

CDD 363.7

SESIÓN DE PÓSTERS

Contaminantes de Preocupación Emergente

P170. Antibióticos en la Reserva Urbana del Oeste (Santa Fe) y su evaluación ecotoxicológica en una especie nativa de cladóceros.

Reno U.1, Regaldo L.1, Romero N.1, Kergaravat V.1,2, Gagneten A.M.1

1 Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. 2 Laboratorio de Sensores y Biosensores, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

ulisesreno@hotmail.com

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) determinar en reservorios de la Reserva Natural Urbana del Oeste (RNUO) de la ciudad de Santa Fe la presencia de antibióticos; 2) evaluar la toxicidad, individual y en mezclas, de formulaciones comerciales de antibióticos sobre una especie de cladóceros nativa. Se tomaron 4 muestras en 2 reservorios y se determinó la presencia de los siguientes antibióticos (ATBs): Ciprofloxacina; Sarafloxacina; Enrofloxacina; Ofloxacina; Norfloxacina; Enrofloxacina; Dalofloxacina y Difloxacina. Las determinaciones de ATBs se realizaron por el método cromatográfico con detección de fluorescencia de barrido rápido (columna Zorbax Eclipse XDB-18 4,6x75 mm 3,5 Micron; fase móvil: acetonitrilo, buffer acetato de sodio 0,002 mol l⁻¹ (8:92), ytrio 1,0x10⁻⁴ mol l⁻¹). Además, se realizaron ensayos agudos con formulaciones comerciales de Enrofloxacina y Ciprofloxacina individuales y en mezclas, tomando como especie *test* al cladóceros *Ceriodaphnia dubia*. En el caso de la mezcla se evaluó si la misma fue: sinérgica S > 1, antagónica S < 1 o aditiva S = 1 (Marking, 1985). En 3 de las 4 muestras de la RNUO, se registró Enrofloxacina, entre 6 10⁻⁵ y 9 10⁻⁵ mg L⁻¹ sin presencia del resto de los ATBs evaluados. Para los ensayos agudos, se utilizaron los formulados comerciales Floxagen (Enrofloxacina 5%) y Ciriax 200 (Ciprofloxacina 200 mg/10 ml). Para Enrofloxacina, la LC₅₀-48hs para *C. dubia* fue = 12,2 mgL⁻¹. Para Ciprofloxacina, la LC₅₀-48hs fue de 6,4 mgL⁻¹. Para la mezcla de estas dos formulaciones, la LC₅₀-48hs fue de 10,01 y 20,02 mgL⁻¹, para Ciprofloxacina y Enrofloxacina respectivamente. Además, la mezcla fue antagónica (S=0,003). En nuestro país es incipiente la cuantificación de ATBs en muestras ambientales. Es preocupante su detección en una reserva urbana, sitio que es destinado para diversos usos (como sistema de gestión de riesgo, recreativos y de conservación). Cabe destacar que los reservorios están conectados al Río Salado que cuenca abajo es utilizado para la toma de agua a potabilizar, cuerpo receptor de efluente y para usos productivos, situación que aumenta el riesgo de impactos socioambientales que pueden causar la presencia de ATBs en estos sitios. Los datos contribuyen a establecer una línea de base para el manejo de estos espacios (RUO). Por otro lado, este trabajo propone incorporar los ATBs, (especialmente a las fluoroquinolonas) en el listado de sustancias prioritarias para alcanzar estándares de calidad ambiental.

Palabras claves: reserva urbana, ciprofloxacina, enrofloxacina, *Ceriodaphnia dubia*